

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ashuraliyev Muzaffarjon Zoxidjon O'g'li

QALMOQQIR KONINING BALANS DAN TASHQARI OKSIDLANGAN RUDALARINI SHARLI

TEGIRMONDA VA VIBRATSION YOYILTIRGICHIDA MAYDALANISH DARAJASINI ANIQLASH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

